

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14038552>

UZLUKSIZ ISHLAYDIGAN OZUQA ARALASHTIRGICHLAR KONSTRUKSIYALARI TAHLILI

Shodiyev Shahriyor Nomoz o'g'li

doktorant, e-mail: shodiyevshahriyor13@gmail.com

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti.

Annotatsiya: maqolada uzluksiz ishlaydigan ozuqa aralashtirgichlar bo'yicha umumlashtirilgan tahlil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ozuqa, aralashtirgich, qopqoq, shnek, val, korpus, rama, motor, quvvat, spiral tasma, aralashma sifati.

Kirish. Mamlakatimiz iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda, qishloq xo'jaligining o'ta muhim yo'nalishlaridan biri hisoblangan chorvachilik tarmog'ida ozuqalarni yedirishga tayyorlashda dunyodagi ilg'or tajribalar hamda zamonaviy texnologiyalar va ilm-fan yutuqlarini amaliyotga joriy etish, chorvachilik tarmog'ini iqtisodiy samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

To'yimli ozuqa bilan oziqlantirish – chorva mollarining mahsuldorligini oshirishda, tirik vaznining o'sishida, ozuqalardan tejamli foydalanishdagi (40% va undan yuqori) asosiy yo'llaridan biri bo'lib, rentabellikning o'sishini ta'minlashi asoslab berilgan [1; 112-117-b., 2; 326-341-b., 3; 66-73-b.].

Ozuqa aralashmasini tayyorlashda eng oxirgi texnologik jarayon- bu davriy va uzluksiz ishlaydigan aralashtirgichlarda ozuqa komponentlarini aralashtirishdir.

Ozuqa aralashmasini tayyorlashga mo'ljallangan uzluksiz ishlaydigan aralashtirgichlarning amaldagi mavjud konstruksiyalarini ishchi qismi tuzilishiga ko'ra quyidagilarga ajratish mumkin: barabanli, barabanli-qorigichli va qorigichli.

Ikki valli uzluksiz ishlaydigan aralashtirgich asosan yarim silindrik ko'rinishdagi korpus 4, uning ichiga qanotchalar shneksimon qilib joylashtirilgan ikkita val 2 o'rnatilgan. Vallar bir-biriga qarama-qarshi yo'nalishda aylanma harakat qiladi. Ozuqalar vallarning qanotchalar yordamida bir necha marta yuqoriga uloqtirish va uloqtirilgan massaning aralashtirgich qopqog'i 3 dan urilib qaytishi natijasida ozuqa zarrachalarining tartibsiz ravishda harakatlanishi hisobiga aralashadi va chiqarish bo'g'izi 5 tomon yo'naltiriladi. Vallarga qanotchalar 45° burchak ostida o'rnatilgan bo'lib, ular xuddi shnekni qirqib chiqilganday ko'rinishda bo'ladi. Aralashtirgich

quyidagi parametrlarga ega: umumiy uzunligi-2,8 m; ishchi uzunligi-1,8 m; vallarning aylanish chastotasi-275 min⁻¹. Aralashmaga kiritilgan nazorat qilinuvchi komponentning notekislik darajasi maydalangan dag'al ozuqa, silos va ildizmevali ozuqalar bilan kombikorma va oziqaviy suyuqliklarni aralashtirganda mos holda 18,9; 26,7; va 26,9 % ni tashkil etgan, aralashtirgichning ish unumi esa mos holda 23,8; 29,4 va 39,1 t/s bo'lgan [4; 133-156-b., 5; 83-84-b.] (1-rasm).

1- kiritish bo'g'izi; 2 –qanotchali val; 3 –qopqoq; 4 – korpus; 5 –chiqarish bo'g'izi

1-rasm. C-30 ikki valli aralashtirgich sxemasi

Bunday turdagi aralashtirgichlardagi asosiy kamchilliklardan biri ishchi organning yuqori qismida aralashtirish jarayonini jadallashtirib beradigan fazoviy bo'shliq yo'qligidir.

Kombinatsiyalashgan ishchi organli aralashtirgichlarni universal aralashgichlar guruhiga kiritish mumkin. Bunga misol qilib biter-shnekli aralashtirgichni keltirish mumkin (2-rasm).

Aralashtirgichning konstruktiv ahamiyati shundaki, ikki turdagi ishchi organ uzluksiz shnekdan 3 va kurakchali biterdan 6 tashkil topganligi bo'lib, ular bir tomonga qarab aylanma harakat qiladi. Bunda ularning harakatlanish xududlari bir-birini kesib o'tmaydi. Ishchi organlarning harakatlanishi alohida-alohida yuritmalarda bo'lganligi, berilayotgan ozuqa turlarining fizik-mexanik xususiyatiga qarab ishchi organlarning mos bo'lgan rejimini tanlash imkoniyatini beradi.

Aralashtirgichning ishlash prinsipi quyidagicha: oldindan tayyorlangan (maydalangan) ozuqalar uzluksiz ravishda(oqimli) yuklash bo'g'izi orqali shnekga uzatiladi. Shnekga tushishi bilan ular aralashtirgich korpusi bo'yicha bo'ylamasiga siljiriladi hamda biter joylashgan qismiga uloqtiriladi. Uloqtirilgan ozuqa massasi biterga tushishi bilan markazdan qochma kuch ta'sirida aralashtirgichning ichki sirti bo'yicha harakatlanib yana shnekga qaytib tushadi va qaytadan yangi ozuqa bilan biterga uzatiladi.

1 – kiritish bo‘g‘izi; 2 – korpus; 3 – shnek; 4 – chiqarish bo‘g‘izi; 5 – oqim bo‘lgich-yo‘naltirgichli qopqoq; 6 – qanotli biter

2-rasm. Kombinatsiyalashgan ishchi organli (biter - shnekli) universal aralashtirgich sxemasi:

Aralashtirgich qopqog‘ining ichki sirtida oqim bo‘lgich-yo‘naltirgichi (talab bo‘yicha uning yo‘nalishini o‘zgartirish mumkin) 5, ozuqa massasi oqimini qismlarga bo‘lib, aralashtirish jarayonini jadallashishiga yordam beradi. Ozuqa massasining ishchi organlar o‘rtasida bir necha bor almashishi natijasida ozuqalarning aralashish xususiyati yaxshilanadi. Ozuqa aralashmasini tayyorlashda aralashtirgich ish unumi yirik shoxli chorva mollari uchun shnekning aylanish chastotasi $200-210 \text{ min}^{-1}$, biterniki 500 min^{-1} bo‘lganda 20-22 t/s ni tashkil etadi [4; 133-156-b.].

G. G. Musayelyans va E. M. Pogosyanlar [6; 47-51-b.] tomonidan taklif etilgan aralashtirgich kiritish va chiqarish bo‘g‘izlariga ega bo‘lgan korpusdan, navbatma-navbat bir qadamga uzilgan ikki kirimli shnek va qaytaruvchi plastinkalarga ega bo‘lgan qopqoqdan iborat (3-rasm).

Aralashtirgich korpusi kiritish bo‘g‘izi tomonidan sharnirli va chiqish bo‘g‘izi tomonidan shnekli mexanizm orqali ramaga mahkamlangan. Shneklardagi navbatma-navbat bir qadamga uzilgan qismining mavjudligi ozuqalar oqimining qisqa vaqtga bo‘lsada navbatma-navbat uzilishini ta‘minlaydi.

1 – yuklash bo‘g‘izi; 2 – qaytargichli qopqoq; 3 – shnek; 4 – elektrodvigatel; 5 – chiqarish bo‘g‘izi; 6 – vintli rostlash mexanizm; 7 – rama; 8 – korpus

3-rasm. O‘ram qadami uzilishli shnekli aralashtirgich sxemasi

To'xtab qolgan ozuqa oqimi keyingi qismi bilan birgalikda ilgariylanma va aylanma harakat qiladi. Ozuqalar shnek ta'siridan chiqish vaqtida yuqoriga qarab uloqtiriladi. Shnekdan uloqtirilgan ozuqa massasi qaytargich plastinkalariga ega bo'lgan qopqoqqa borib o'riladi. Qaytargichlar qopqoq tekisligiga nisbatan ma'lum burchakda joylashtirilganligi sababli unga kelib urilgan ozuqa massasini chiqish bo'g'izi tomonga yo'naltiriladi. Natijada shnekdan uloqtirilgan ozuqa komponentlari shnek ta'siridan chiqqandan keyin ham aralashish bilan birga chiqarish bo'g'izi tomon harakatlanishda ham bo'ladi.

Aralashtirgich quyidagi konstruktiv va texnologik parametrlarga ega: ishchi uzunligi 2 m, ikki kirimli shnek diametri 0,4 m, shnek o'rami qadami 0,4 m, shnek uzilish oralig'i 0,4 m, shnekning aylanish chastotasi 180-225 min⁻¹, massasi 640 kg. Aralashmaning bir tekisligi quyidagicha: senaj bilan somon 90,21-94,62 %; senaj bilan paxta chigiti qobig'i(shulxa) 90,7-93,9 %; senaj bilan kombikorma 88,38-93,8 %; pichan bilan somon 88,2 % [15; 83-84-b.].

Boshqa bir uzluksiz ishlaydigan shnekli aralashtirgich [16; 49-51-b.] kojuxi pastki qismi yarim konuslarni ketma-ket biriktirilgan ko'rinishda va yon tomon 5 lardan tashkil topgan (4-rasm).

Korpusda ko'p kirimli shnek 3 o'rnatilgan, shnek o'ramlari bir qadam uzunligida navbatma-navbat uzilgan bo'lib, bir-biriga nisbatan 180° ga siljirilgan. Shnekning har bir o'rami radiusi kichik tomoni chiqish bo'g'izi tomonga kichiraytirilib borilgan, ya'ni konus ko'rinishida yasalgan. Oldingi ko'rib o'tilgan konstruksiyalar kabi bu aralashtirgich ham qaytargichli qopqoq bilan jihozlangan hamda kiritish 1 va chiqarish 4 bo'g'izlariga ega.

1 – kiritish bo'g'izi; 2 – qaytargichli qopqoq; 3 – shnek; 4 – chiqarish bo'g'izi; 5 – korpus

4-rasm. O'ram diametri o'zgaruvchan shnekli aralashtirgich

Bu aralashtirgichning asosiy afzalliklaridan biri aralashtiruvchi organ sifatida ikki kirimli, o'ramlari navbatma-navbat uzilishga ega bo'lgan shnek olinganidadir. Bunday ishchi organ boshqa ko'rinishdagi ya'ni kurakchali yoki oddiy shnekli ishchi organlarga nisbatan yuqori sifatli ozuqa aralashmasini tayyorlashni ta'minlaydi.

Bugungi kunda ozuqa aralashmalarini tayyorlashda xorijiy davlatlarning firmalari va kompaniyalari tomonidan bir necha turdagi uzluksiz ishlaydigan aralashtirgichlar ishlab chiqarilmoqda [7; 8; 9; 10; 405-407-b., 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17].

Italiyada WBH tipidagi gorizontaal shnekli uzluksiz ishlaydigan bir valli aralashtirgichi [8] yuqori sifatli aralashmalarni olishga mo'ljallangan (5-rasm). Aralashtirgichning silindrsimon korpusi yon tomoniga bir tomoni sharnerli biriktirilgan ikkinchi tomoni qisqichli bo'lgan qopqoq mavjud. Aralashtirgichning ishchi vali kurakchalar bilan jihozlangan. Valga kurakchalar tutgich bilan o'rnatilgan bo'lib, bu kurakchalarni ehtiyojga qarab ma'lum burchak ostida sozlanishini ta'minlaydi.

5-rasm. WBH tipidagi gorizontaal shnekli uzluksiz ishlaydigan aralashtirgich

Germaniyaning Gericke kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan GCM tipidagi uzluksiz ishlaydigan aralashtirgich keng assortimentdagi kukunlar, bo'laklar, granular va yopishqoq mahsulotlarni aralashtirish uchun mo'ljallangan [18]. Aralashtirgich U-shaklidagi yoki silindrsimonli aralashtirish kameralaridan iborat. GCM uzluksiz aralashtirgichlarida radial va o'qiy aralashtirishning eng maqbul kombinatsiyasi mavjud. GCM aralashtirgichi aralashtirish kamerasida ozuqa aralashmasining bo'lish vaqti boshqarilishi xususiyati bilan ajralib turadi (6-rasmlar).

6-rasm. GCM tipidagi uzluksiz ishlaydigan aralashtirgich

Xitoyning [Shandong Dongtai Machinery Manufacturing](#) kompaniyasi tomonidan 100L rusumli uzluksiz ishlaydigan aralashtirgichlar (7-rasm) ishlab chiqariladi [13]. Ular gorizontaal ikki spiralli uzluksiz ishlaydigan aralashtirgichlar bo'lib, quruq kukunli va sochiluvchan ozuqalarni suyuqlik bilan aralashtirishga mo'ljallangan.

7-rasm. 100 L tipidagi uzluksiz ishlaydigan aralashtirgich

Xitoyning **SHANGHAI Shengli Machinery Co., Ltd** kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan CM tipidagi uzluksiz ishlaydigan aralashtirgichi [13] sochiluvchan va granula ko'rinishidagi materiallarni aralashtirish uchun mo'ljallangan (8-rasm).

Ish unumi- $5-200 \text{ m}^3/\text{s}$, dvigatel quvvati $3-200 \text{ kVt/s}$, umumiy hajmi $0,3-30 \text{ m}^3$. CM seriyali uzluksiz ishlaydigan aralashtirgichi quyidagi tiplarda ham ishlab chiqariladi: CMS (bir valli) uzluksiz ishlaydigan aralashtirgich yoki uni konveyyer sifatida ham foydalanish mumkin va CMD (ikki valli) kurakli uzluksiz ishlaydigan aralashtirgich sifatida foydalaniladi.

8-rasm. CM tipidagi uzluksiz ishlaydigan aralashtirgichlar

Rossiyaning «Биоэнергия и К» kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan «Beep» uzluksiz ishlaydigan aralashtirgichi [20] asosiy ozuqa komponentlari, oqsil va vitamin qo‘shimchalari, premiksalar va ularning aralashmalarini oqimli aralashtirish uchun mo‘ljallangan (9-rasm).

Aralashtirgichning talab qilinayotgan quvvati - 3 kVt, ish unumdorligi 5 t/soat tashkil qiladi. Shneklar podshipniklarga mahkamlangan ikkita valdir. Pichoqlar sterjenlar, shayba va gaykalar yordamida vallarga o‘rnatiladi. Ularni shayba ichidagi rostlovchi uyalar orqali shnek o‘qiga nisbatan har qanday burchak ostida o‘rnatish mumkin. Komponentlar harakat yo‘nalishi bir-biriga teskari aylanadigan ikkita gorizontal shneklar bilan aralashtiriladi.

9-rasm. Beep-uzluksiz ishlaydigan aralashtirgichi va uning ishchi organlari

E. U. Eshdavlatov tomonidan taklif etilgan aralashtirgich kiritish va chiqarish bo‘g‘izlariga ega bo‘lgan korpusdan, navbatma-navbat bir qadamga uzilgan ikki kiritim shnek va qaytaruvchi plastinkalarga ega bo‘lgan qopqoqdan iborat (10-11-rasmlar).

10-rasm. Uzluksiz ishlaydigan aralashtirgich.

1 – rama; 2 – korpus; 3 – kiritish bo‘g‘isi; 4 – qopqoq; 5 – motor-reduktor; 6 – himoya qobig‘i; 7 – chiqarish bo‘g‘izi.

11-rasm. Uzluksiz ishlaydigan aralashtirgichning konstruktiv sxemasi

1 va 8 –yuritmal shlyuzlar; 2 – bo‘ylama qaytargichlar; 3-bug‘ uzatish quvuri; 4 – motor-reduktor; 5-qopqoqning ishchi sirti; 6 –suyuqlik purkagich; 7 – bug‘ taqsimlagich; 9-aralashtirgich korpusi; 10-shnek.

Aralashtiruvchi ishchi organ sifatida ikki kirimli o‘ramlari navbatma-navbat bir qadam uzunligida uzilgan shnekning umumiy ko‘rinishi 11-rasmda keltirilgan. Oldingi olib borilgan tahlillarimiz natijalariga ko‘ra uzluksiz ishlaydigan aralastirgichlarda, kurakchali yoki o‘ramlari butun shnek(shnek)ga nisbatan bunday ishchi organda aralastirish sifati birmuncha yuqori ekanligi o‘z tasdig‘ini topgan [21; 68-b,115-b.].

Yuqoridagi uzluksiz ishlaydigan aralastirgichlar tahlillaridan kelib chiqqan holda maydalangan dag‘al va shirali oзуqalar bilan kombikormani hamda oзуqa aralashmasiga kam miqdorda qo‘shiladigan oзуqa qo‘shimchalarini aralastirishda texnologik jarayonni oqimli usulda bajarilishini, energiya va resurstejamligini, yuqori ish unumi va sifatini taminlaydigan hamda aralashmaga zarur vaqtda issiqlik va suyuqlik kiritish bilan ishlov beradigan uzluksiz ishlaydigan aralastirgich ishlab chiqish, uning parametr va ish rejimlarini aniqlash bo‘yicha tadqiqotlar olib borish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF–60-sonli Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-iyuldagi “Qishloq xo‘jaligida mashinasozlik sohasi ilmiy-texnikaviy bazasini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–3117-sonli Qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 18-martdagi “Chorvachilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–4243-sonli Qarori.
4. Д <https://www.farfly.com/shop/fld-ribbon-mixer-1>.
5. ЙДЛХ 100Л Нержавеющая стал промышленный горизонтальный ленточный смесител порошокый смесител <https://www.alibaba.com/product-detail/YDLH-100L-Stainless-Steel-Industrial-Horizontal1600679455637.html?spm=a2700.7724857.0.0.84b4a09aNvynsM&s=p>.
6. Smesiteli Infini-Mix™ production never stops <https://www.continuous-mixing.com/>
7. Непрерывное смешивание порошков, гранул и жидкостей <https://www.gerickegroup.com/continuous-mixer-gcm>.
8. Химическая техника и оборудование/ Смесительное оборудование. Шандонг Донгтай Мачинерй Мануфастуринг Со., Лтд. Горизонтальный

Ленточный Блендер с сухой пудрой 100 л до 10000 л <https://russian.alibaba.com/p-detail/Industrial-1600341364934.html?spm=a2700.details.0.0.60912863tf2C1G>

9. Смесител непрерывного действия (АМК) <https://www.amixon.com/en/products/continuous-mixer>. Кукта Г.М. Машины и оборудование для приготовления кормов. - М.: Агропромиздат, 1987.- 303 с.

10. Мусаелянц Г.Г., Погосян Э.М. Исследование смесителя кормов непрерывного действия. – «Проблемы создания оборудования кормоцехов». Тезисы докладов научно-технической конференции. – Вильнюс: 1980. - 157 с.

11. Мусаелянц Г.Г., Думикян Х.О. К вопросу определение производительности шнекового смесителя кормов непрерывного действия. – «Известия сельскохозяйственная наук». Научно-технический журнал MSX АрмССР, Эреван, 1983. № 2. С. 49-51.

12. Оптимальный смеситель кормов для крупного рогатого скота, птицы, свиней и т. п. <https://www.amixon.com/ru/>.

13. <https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Tiere/Futtermittel/-Leitfaden-Arbeitsgenauigkeit.html>).

14. Основные преимущества горизонтального смесителя кормов <http://www.sportoboz.ru/2019/06/30/osnovnye-preimuschestva-gorizontalnogo-smesitelya-kormov.html>.

15. Технологическое оборудование и поточные линии предприятий по переработке зерна: учебник / Л.А.Глебов, А.Б.Демский, В.Ф.Веденев, А.Э.Яблоков, I и III части подред. Л.А.Глебова, II часть подред. А.Б.Демского. — М.: Дели принт, 2010.—696 с.

16. Горизонтальный смеситель АВА ХТК/ХТК <https://www.bhs-sonthofen.com/en/process-technology/machines/mixers/horizontal-mixer>.

17. Ленточный смеситель ФЛ

18. Смеситель от GERICKE <https://perryvidex.eu/product/42-cuft-ss-gericke-mdl-gcm1200-L1459-02>

19. WLDH- tipidagi uzluksiz ishlaydigan aralashtirgich. <https://russian.alibaba.com/p-detail/WLDH-1600516701273>.

20. Смеситель кормов непрерывного действия «Веер» <https://shmell174.ru/8-produktsiya>.

21. Ozuqalar aralashmasini oqimli usulda tayyorlaydigan resurstejamkor texnik vositalarni ishlab chiqishning ilmiy-texnik yechimlari: E. U. Eshdavlatov. Diss. 1-238 b.